

Desafío de la educación a distancia en tiempo de coronavirus: ¿frustración o motivación?

Maeva Elena Hernández Pereira
Universidad Experimental Poliécnica
de las Fuerzas Armadas- (UNEFA)
ORCID: 000-002-7120-1999
maevaunefa2012@gmail.com
Caracas-Venezuela

Fecha de recepción: 05-10-2020
Fecha de aceptación: 31-11-2020

Resumen

El presente ensayo aborda cuáles son los desafíos de la educación a distancia en tiempo de confinamiento por la enfermedad Coronavirus, tanto para el facilitador como para el aprendiz, en un contexto de pandemia mundial resultado de un virus letal como el SARS-CoV-2 al cual aún no se ha detectado tratamiento ni vacuna que lo elimine. El desarrollo metodológico para dar respuesta a la interrogante planteada, se centró en una investigación documental, en la Web y revistas arbitradas, así como una exploración de opinión a docentes de varias universidades nacionales y a estudiantes del 6to semestre de turismo de la UNEFA. Esta indaga-

ción generó como principal desafío la *frustración* generada por poco el tiempo disponible, el miedo a la tecnología, entre otros motivos, mientras que, para los especialistas, resultó ser la *desmotivación* de docentes y estudiantes. Interpretando los resultados a la luz de diversas teorías se demuestra que el desafío real es desprenderse del paradigma de la presencialidad y de la marginalidad a la virtualidad. Sugiriéndose al respecto el uso de estrategias que posean diferentes lógicas "rizomáticas" tales como: divergente, crítica creativa e interactiva colaborativa.

Palabras clave:
*Coronavirus; desafíos virtuales;
educación a distancia; estrategias de
enseñanza; frustración*

Challenge of distance education in time of coronavirus: ¿Frustration or motivation?

Abstract

This essay addresses the challenges of distance education in time of confinement due to the Coronavirus disease, both for the facilitator and for the learner, in a context of a global pandemic resulting from a lethal virus such as SARS-CoV-2 al which has not yet detected a treatment or vaccine to eliminate said disease. For which a documentary investigation was applied, on the Web and refereed magazines, as well as an opinion exploration of teachers from several national universities and students of the 6th semester of tourism at Unefa. The

main challenge resulted from frustration, generated by: little time available, fear of technology, among other reasons. While for the specialists, the demotivation of teachers and students resulted. Interpreting the results in the light of various theories, it is shown that the real challenge is to get rid of the paradigm of presence and marginality to virtuality. Suggesting in this regard the use of strategies that have different "rhizomatic" logics such as: divergent, creative criticism and collaborative interactive.

Keywords:

Coronavirus; virtual challenges; long distance education; teaching strategies; frustration

Introducción

Hace unos meses atrás, el coronavirus o COVID-19, entendido como enfermedad originada por el virus SARS-CoV-2 declarado por la Organización Mundial de la Salud pandemia mundial, ha obligado el cierre de todos los centros educativos, distanciamiento físico entre las personas de todas las edades y condiciones; obligándolas voluntariamente a mantenerse en sus hogares en cuarentenas indefinidas, medianamente flexibilizadas, generando grandes desafíos en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Señala Bosada (2020) que dicha pandemia mundial "obliga a mantener el 91,3 % del alumnado de todo el mundo confinado en sus casas y lejos de los centros educativos y de formación, según la Unesco" (p.1). Asimismo, considera que es un desafío trabajar las cuestiones emocionales con las personas, debido a que el mismo confinamiento hace que éstas reflexionen profundamente sobre ellas mismas, sus valores y la manera en que viven su vida. Es decir, implica motivar a las personas a la formación permanente utilizando herramientas *online* para llevarla a cabo, lo que representa todo un reto en su formación.

Usted como lector podría preguntarse ¿cuál es el interés por averiguar acerca de la frustración en el aprendizaje virtual? y ¿qué relación pudiera

tener con la motivación sobre el tema, y la necesidad de generar estrategias de abordaje?

Hace unos meses atrás la investigadora realizó una exploración de opinión a profesores de algunas universidades como: UCV y UNESR sobre su opinión de los Cursos en Línea que forman parte de la Educación a Distancia (EaD), la cual es definida como:

Sistema de impartición de formación a distancia apoyado en la TIC, que combina diferentes recursos pedagógicos. La presencialidad y no presencialidad de esta modalidad de aprendizaje, la capacidad de trabajo individual y colectiva del que aprende, de la estructura de la información y las nuevas formas de trabajo por parte del docente (Buzón, 2005, p.78)

De igual modo, la investigadora exploró la opinión de estudiantes del 6to semestre de turismo en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA), obteniéndose entre las respuestas, tanto de docentes como estudiantes, coincidencias en cuanto a frustración y motivación. Ya no quedaba duda, existía un problema referido a la frustración de los que participan en el proceso de enseñanza y aprendizaje *on line*, pero lo más interesante es conocer ¿qué explicaciones dan los especialistas al fenómeno? y ¿cómo disminuir tal frustración? Para responder a tal inquietud se

realiza una investigación documental exploratoria en la web, revistas arbitradas y materiales de apoyo, encontrándose una serie de respuestas que se presentan a continuación, sin olvidar que:

No puedes evitar que los pájaros de la inquietud vuelen sobre tu cabeza. Pero puedes impedir que aniden en tus cabellos. No te contamines con todo aquello que no sirve, aprende a descartar de tu mente todo aquello que intoxica tus emociones. (Stamateas, 1965, p.65).

Desarrollo

A mediados de marzo del año 2020, específicamente el día 13, en Venezuela de la noche a la mañana, docentes y estudiante se vieron inmersos en la educación on line como consecuencia de la suspensión de clases declarada por el Gobierno Nacional como parte del decreto de estado de alarma para enfrentar la pandemia del Coronavirus COVID-19. Por tanto, se dicta la orden emanada del Ministerio del Poder Popular para la Educación de implementar una modalidad de educación a distancia o no presencial. Millones de estudiantes debían continuar y finalizar el lapso académico bajo estrategias de enseñanza y aprendizaje a distancia como respuesta inmediata a una pandemia mundial ocasionada por la enfermedad llamada Coronavirus causada por un virus denominado SARS-CoV-2, cuyo origen hoy todavía se encuentra en debate.

Ni docentes ni estudiantes y mucho menos los padres y representantes estaban formados y tampoco poseían los recursos para asumir tales desafíos. Sobre la marcha los docentes fueron ajustando contenidos y aprendiendo, por ensayo y error, a trabajar con diversas plataformas *online*. Otro tanto, hacían los estudiantes acompañados por sus padres o representantes, a los cuales se les agregaban la dificultad de contar con teléfonos celulares, pero no con computadoras. Lo cual generó un desencuentro aún mayor, entre los recursos tecnológicos disponibles por el docente y los disponibles por el estudiante, que se manifestaba en diferentes estados emocionales como: rabia, ira, miedo, deserción, tristeza, incertidumbre, confusión, entre otros.

A medida que iba pasando el tiempo y el confinamiento por la pandemia Coronavirus continuaba, docentes, estudiantes, padres y representante fueron articulando distintas modalidades y plataformas online (Educación a Distancia), a fin de desarrollar los contenidos académicos contemplados en los programas institucionales. Mientras más recursos tecnológicos avanzados se desarrollaban tales como *Classroom*, *Blackboard*, *Schoology*, *Mahara*, *Edmodo*, *Moodle*, *Twiducate*, *Zoom*, *Gotomeeting* entre otras; mayor parecía incrementarse la frustración al no lograr los objetivos esperados, y verse obligados a acudir a

formas tradicionales como: encuentros docente y estudiante en lugares abiertos respetando las medidas de bioseguridad; o comunicación vía telefónica entre teléfonos locales y los llamados teléfonos inteligentes (con acceso a internet) para realizar una tarea o recibir una instrucción.

El no lograr los objetivos utilizando las tecnologías avanzadas de educación a distancia (*online*) generaba frustración en ambas partes: docentes y estudiantes. Pero, usted amigo lector, ¿realmente cree que predominó la frustración por la falta de formación, experiencia o recurso en el manejo de dichas tecnologías online?

Visibilizando el árbol y sus raíces

Mayormente los seres humanos nos quedamos en la apariencia, en la forma como se manifiesta el fenómeno sin profundizar sobre las causas del mismo. Tal llamada de atención, la hace Borges (2005) cuando dice que muchas veces una formación *online* cuenta con un adecuado entorno virtual de aprendizaje, materiales excelentes, tutores especializados de calidad conocedores de la materia; pero, aun así, no se desarrolla el curso como se esperaba o no llena las expectativas de quienes están involucrados en el proceso. De acuerdo a lo expresado por el autor antes citado, todo depende de la motivación que

posea el estudiante, único responsable y centro final de la formación, colocando al docente como guía y facilitador del aprendizaje.

Si tal afirmación planteada fuera cierta, entonces se estaría observando las "hojas", sus colores y formas y no las raíces del árbol. Muchos autores prefieren esta óptica, como es el caso de: Moreima (citado por Román, 2020, julio 2) docente de la O'Higgins en Rancagua (Chile) quien considera que formando al docente para el uso adecuado de tecnología se soluciona el problema; mientras que Gadea (en Román, ob cit.) afirma que sería cuestión de suministrarle al docente un conjunto de pautas sobre cómo impartir de forma correcta una clase *online*. Mientras que, por el lado de los estudiantes, el Portal Web del Maestro (2020, abril 10) considera que todo se solucionaría colocando en práctica un conjunto de consejos sobre la forma de divertirse durante la clase.

Todos estos autores y los que piensen como ellos estarían describiendo superficialmente el problema y asignando un abordaje igualmente superficial, cuando afirman que el motivo de la frustración y deserción del estudiante en la educación a distancia, se debe a la inadecuada motivación por parte del estudiante o a la falta de formación tecnológica por parte del docente; por esa razón, vale la pena revisar y

cuestionar las frases frecuentemente escuchadas por la investigadora entre docentes y estudiantes sobre las posibles causas de tal desmotivación o frustración, por ejemplo:

i) *"Los estudiantes no dedican suficiente tiempo al estudio"*, detrás de esta frase altamente frecuente por parte de los docentes se esconde una inadecuada organización de las actividades cotidianas, específicamente si el individuo tiene múltiples ocupaciones y responsabilidades familiares; ii) *"el aprendizaje en línea requiere de menos esfuerzo"*, cuando en realidad es todo lo contrario, el aprendizaje en línea consume mayor esfuerzo debido a que requiere saber dónde está lo que necesita o cómo conseguirlo, mantenerse activo en redes colaborativas, sociales o comunidades de aprendizajes, consultar y tutorar a terceros, al mismo tiempo que desarrolla el auto aprendizaje, etc.; iii) *"se matriculan para rellenar vacante o por el gusto tecnológico"*, significa una de dos, que el aprendiz se está excediendo de sus verdaderas posibilidades al creer poseer el nivel de competencia informático básico-medio requerido; o posee un total desconocimiento de los contenidos, objetivos y el tipo de evaluación que demanda el curso.

Otra descripción superficial sobre las frustraciones vs motivaciones expresada por Borges (ob cit); iv) *"no consultar, des-*

conocer o no aceptar indicaciones de terceros", detrás de éstos se esconde el miedo de quedar expuesto a críticas o juicios de terceros o no preocuparse por conocer las fuentes de ayuda, es necesario tomar conciencia que al compartir se aprende del Otro, al mismo tiempo que el Otro aprende de ti, gracias a esta interacción no tiene espacio la frustración como no tendría espacio el caracol dentro de su antiguo caparazón.

v) *"lejanía entre todos los involucrados en el curso"* frente a tal expresión Sánchez (2010) nos recuerda que no significa frustración y desmotivación, sino el efecto de la virtualidad que fragmenta, deslocaliza y reconfigura imaginariamente el cuerpo, tanto su presentación frente a Otros, como la representación tecnológica del cuerpo físico. Ello implica, menor presencia corpórea en tiempo espacio y mayor comunicación virtual.

A lo anterior, la investigadora agregaría otras frases superficiales vinculada a factores externos, tales como: vi) *"alto costo del aprendizaje on line"*, argumentando los gastos derivados de mantener el equipo informático necesario, la conexión, desplazamientos adicionales, encuentros, entre otros, no asociado a lo psicológico sino "al bolsillo"; vi) *"sentirse solo y no apoyado por el tutor en línea"*, dado que el Tutor en su rigidez no muestra síntomas de accesibilidad, tampoco pre-

gunta, ni consulta, ni fomenta la interacción y colaboración. Detrás de todas estas frases artificiales aquí enumeradas se esconde el enfoque tradicional presencial profesor-estudiante, olvidándose que cualquiera de los involucrados en un proceso en línea puede asumir el rol del Tutor, frente a la duda de cualquiera de los participantes.

Otra falacia la visibiliza los estudios realizados por Valls (2016, diciembre 13), quien muestra que aún en las mayores interacciones y apoyo en el mundo de las redes sociales, el individuo tendrá siempre el sentimiento de soledad, bajo cualquier modalidad de aprendizaje porque es una condición ontológica y axiológica del ser humano.

La investigadora también destaca otros alegatos igualmente superficiales que responsabilizan a la institución promotora del curso *on line* con afirmaciones como: vii) *"ofrece ayuda técnica deficiente o servicio en línea no disponible"*, estos comentarios son frecuentes dentro de las universidades, en donde el personal administrativo, docente y estudiantes responsabilizan a la institución de las fallas en: infraestructura, ventilación, caídas frecuentes del internet, bajos salarios, entre otros.

Al respecto, los aportes de la Teoría de la Equidad (Salas, 2016) señalan que tanto la institución como los involucrados

en ella, comparan el esfuerzo que cada uno aporta y los resultados o recompensas recibidas por dicho esfuerzo y evalúan si son justas reaccionando con el fin de eliminar cualquier injusticia. Todas estas afirmaciones sobre las causas de las frustraciones con sus correspondientes críticas, conllevan a preguntarse: ¿realmente estas frustraciones causan la desmotivación del aprendiz o será el tipo de enseñanza impartida? Antes de responder a ello, apreciado lector, le invito a que me acompañen en la consulta a especialistas del tema.

Los especialistas: dos caras de la misma moneda

Ansel (citado por Baquero & Gutiérrez 2007) en su Teoría sobre la Frustración explica que el animal aprende a anticipar la recompensa, gracias a la presencia de claves contextuales que la anuncian. Luego de que se omite la recompensa, el animal desencadena una respuesta emocional innata llamada frustración que ahora es anticipada por las claves que antes anunciaban recompensa, ello produce un conflicto al principio, pues tanto frustración como recompensa están señaladas por condicionamiento de los mismos estímulos condicionados. A medida que pasa el entrenamiento, por efecto de un contra condicionamiento, el conflicto se resuelve a favor de responder, debido a que el refuerzo no es predecible; es decir, con o sin motivación, las

respuestas persistirán ya que se ha condicionado la expectativa a ausencia de recompensa.

Ello significa, que aun suministrando a los aprendices *on line* todos los estímulos motivacionales positivos, probablemente se observaría la misma conducta negativa y aparecerían las mismas frustraciones expuestas anteriormente, pero... ¿cuál es la razón? Una respuesta probable a tal inquietud se encuentra en la Teoría de la Autodeterminación de Deci y Ryan (citada por Stover; Bruno; Uriel y Fernández, 2017) al señalar que los motivos por los cuales las personas se involucran y se mantienen en una determinada actividad se debe a comportamientos auto determinados, estableciendo un continuo motivacional en función del nivel de autodeterminación, estableciendo tres niveles al respecto: intrínseca, extrínseca y desmotivacional.

El primer nivel que es la alta autodeterminación, implica mantenerse en una actividad por una sensación de disfrute o placer; en el segundo nivel las personas se mantienen en la actividad por razones instrumentales, puede ser la obtención de un título, reconocimiento, dinero, ascenso, entre otros; finalmente el nivel inferior se refiere a las personas que no encuentran ningún motivo personal para mantenerse en la mencionada actividad.

Todo lo antes expuesto, son argumentos "en contra" de

aquellos que afirman que los seres humanos requieren de constantes estímulos para actuar y no sentirse frustrado. Otra explicación a favor de esta tesis señala que:

El ser humano es un organismo activo con tendencia hacia el crecimiento, a dominar los ambientes y a integrar las nuevas experiencias en un coherente sentido del sí mismo, como tal tiene necesidad de autonomía, de ser el propio origen de sus comportamientos, motivaciones y frustraciones (Stover, et al., ob cit., p. 107).

Es decir, en la medida que las personas satisfagan sus propias necesidades, aumentará el nivel de autodeterminación para ingresar y mantenerse en cualquier actividad. Entonces, amigo lector volvemos nuevamente al inicio ¿será que se observa el tallo y las hojas del árbol y no las raíces?

Interpretando las raíces de la problemática

Efectivamente, existen otros argumentos más trascendentales y de mayor nivel de profundidad, que apuntan a los orígenes del problema y no a su superficie. Tal es el caso de Durán y Reséndiz (2007) ambos consideran que los orígenes y causas del problema de la formación *on line* se encuentra en la forma como se organizan y jerarquizan los contenidos curriculares de los cursos en línea; en el suministro de textos tradicionales en lugar de hipertextos; en las competencias tradicionales y cadu-

cas de los tutores, en lugar de capacidades virtuales de altas complejidad; la diversidad interpretativa de los miembros involucrados en el aprendizaje *on line*, hecho normal por la variedad de significados asignados por parte los participantes; el bajo nivel de compromiso y la poca capacidad de asumir las consecuencias de su propio proceso de aprendizaje y autoevaluación por parte del aprendiz; la ausencia de capacidad y la no comprensión de lógica "rizomática" (fragmentación, no secuencialidad, bifurcaciones de conexiones diversas, versatilidad de conexión en paralelo con diversos textos, iconos y relaciones que representan otro desafío para el aprendiz).

A todo lo anterior, se agregan los aportes de la profesora Mena del Comité Ejecutivo *International Council for Open and Distance Education*. (citada por Sebastián, 2014), quien considera como causa principal la "marginalidad cultural" es decir, la tendencia mundial de considerar la educación a distancia de menor calidad que la presencial por la ausencia del tutor, aun cuando los medios virtuales superan las barreras de proximidad física. Mena (citada por Sebastián, ob. cit) destaca que predomina el enfoque tradicional presencial en los contextos y espacios virtuales. Los propios promotores, incluyendo la institución oferente de la formación virtual, marginan la educación a dis-

tancia y le restan asignaciones presupuestarias, disminuyendo la accesibilidad a internet y banda ancha, entre otros.

Asumiendo como ciertos estos últimos argumentos, se podría afirmar que los motivos de la problemática expuesta radica en que las raíces del árbol virtual se encuentran aún enterradas en los predomios de los paradigmas tradicionales de la presencialidad, y después de esta afirmación, cada uno de los que revisa estas reflexiones, puede tener una opinión personal y al mismo tiempo argumentar sobre ¿cuál puede ser su contribución al respecto?, recordando que todos estamos inmersos en este mundo para abordar la situación.

Formas estratégicas de abordar la problemática

Entonces, ¿qué hacer en un futuro inmediato?, Morín (2001) ofrece algunas "herramientas" para comenzar a desenterrar las raíces del "árbol virtual" en los terrenos tradicionales y pantanosos de la modalidad presencial. Una de esas herramientas es proveer saberes capaces de criticar al propio conocimiento, de cuestionarnos, autocriticarnos, conocernos como sujetos con errores y miedos, y plantearnos el enseñarnos a nosotros mismos a dialogar con nuestros fantasmas, nuestras creencias y mitos, hasta llegar a cuestionarlos y reemplazarlos.

Sin dejar a un lado lo genérico y general, es necesario aprender

a seleccionar la información y los significados que sean pertinentes para determinada situación, sujetos o el fenómeno en cuestión; tratando de plantear y solucionar problemas concretos, aprender a cómo solucionar problemas, a combinar lo teórico, genérico con lo específico, concreto, instrumental y práctico. Aprender y enseñar a comprender la humanidad, desde su autonomía, dignidad, orgullo, celebrando la diferencia al mismo tiempo que la totalidad, siempre con humildad y respeto hacia la identidad del otro, sus costumbres, valores, sentimientos.

Se hace necesario entonces, la colaboración mutua para enfrentar la incertidumbre que el razonamiento lineal parece querer ocultar, cuando la realidad tanto física como virtual es azar, riesgo y decisión que desencadenan consecuencias y reacciones impredecibles en la circulación de este mundo complejo. Una visión multidimensional del problema es enseñar y enseñarnos a confrontar cosmovisiones incompatibles, sin reducir al ser humano en estereotipos, categorías, sino contemplarlo en todas sus múltiples complejidades. Lo cual facilitará la interacción en el trabajo mutuo colaborativo y social con la solución tan importante en la educación *on line*.

Raffino (2020, junio 7) sugiere estimular las lógicas del pensamiento no lineal ni Aristotélica tales como: la divergen-

te, crítica creativa, interactiva colaborativa, entre otras, las cuales define como: "aquellas que obligan al cerebro a generar ideas creativas o resolutivas al explorar todas las posibles soluciones sobre cómo enfrentar cada circunstancia" (párrafo 5). Dichas lógicas ocurren en todas las personas de manera espontánea y rápida, debido a que se generan en pequeña porción de tiempo que se dibujan instantáneamente en la mente de la persona.

A diferencia de la lógica racional tradicional que surge a partir de los hechos, estas lógicas surgen a partir de los estímulos que recibe la persona y es por ello que generan diferentes trayectorias y por tanto diferentes conclusiones entre los sujetos, a pesar de ser el mismo problema o estímulo. Es decir, a partir de un mismo estímulo, tanto en el sujeto como en otros, se generan distintas ideas que luego el sujeto analizará para saber cuál es la más acertada; cuando realiza esto último se activa la lógica convergente tradicional lineal que conlleva a seguir determinados pasos secuenciales, según un patrón preestablecido. Mientras que la lógica divergente nunca es horizontal sino ecléctica, multiforme y nunca sigue patrones o protocolos previos.

La lógica divergente facilita el análisis de distintos puntos de vista de una misma problemática, permite la modificación de hábitos tradicionales y pro-

mueve la creatividad y flexibilidad mental, genera nuevos estímulos que desembocan en auto descubrimiento de capacidades hasta ahora ocultas para la propia persona.

Algunas técnicas que según la investigadora (dada su experiencia) promueven el desarrollo de esta lógica serían los mapas conceptuales y mapas mentales, redes conceptuales, ensayos libres en tiempos breves, discursos espontáneos para auditorios "imaginados", entre otras.

Finalmente, desarrollar capacidades para el trabajo virtual parece requerir estrategias específicas, fácil de listar pero difíciles de desarrollar y concientizar, tales como: interpretar diferentes lógicas (deductiva vs inductiva, argumentativa, simbólica, dicotómica, divergentes, rizomática, entre otras) para el cumplimiento de las tareas; desarrollar capacidades para solicitar ayuda al tutor y a los compañeros participantes en el curso; capacidad para diseñar y redactar; promover la participación e interacción entre compañeros; capacidad para autoevaluar, evaluar y heteroevaluar los resultados y participaciones; capacidad para resolver las incidencias del funcionamiento del entorno, entre otras.

De las estrategias de aprendizaje dependerá que los participantes aprendan mejor y más rápido; a veces lo obvio resulta ser "no visible", tal como la au-

todeterminación del estudiante virtual, y cómo detectarla durante el aprendizaje, potenciando la disciplina, esfuerzo y constancia, desarrollando la investigación para solucionar problemas u obtener información o conocimiento a interrogantes surgidas durante el proceso, sacar provecho a los recursos didácticos empleando creatividad e innovación, descubriendo cómo explorar las necesidades del otro e identificar la mejor forma de satisfacer esa necesidad y la propia.

Conclusiones

En este espacio de catarsis crítica literaria (ensayo), se realizó una dialéctica crítica acerca de los desafíos en torno al aprendizaje en línea, paseándose inicialmente por la hipótesis "a mayor motivación menor frustración"; luego se reflexionó sobre diversas argumentaciones planteadas por teóricos especializados, hasta exponer los aportes sobre la temática y posibles formas de abordaje de parte de la investigadora.

Se considera que un abordaje cuidadoso, con profundidad en dicha problemática deberá tomar en cuenta la "transición generacional" entre docentes y estudiantes *milenium* entre las prácticas y creencias de la enseñanza tradicional bajo la modalidad presencial y las prácticas creativas e innovadoras que exige la enseñanza virtual ubicando aquí el primer desafío.

Un segundo desafío, de no menor trascendencia, lo representa la superación de la "marginalidad cultural" que excluye y abandona la virtualidad bajo la forma de menores recursos económicos, financieros y académicos. Finalmente, el desafío de mayor trascendencia lo representan las capacidades para el trabajo con diferentes lógicas, en un mundo global virtual dominado por el razonamiento Aristotélico.

Referencias

- BAQUERO A. & GUTIÉRREZ, G. (2007). *Teoría de la Frustración y Aprendizaje Disposicional de Abran Ansel*. Revista Latinoamericana de Psicología, 39(3), pp. 663-667. Colombia: Universidad Nacional. Recuperado en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80539315>
- BORGES, F. (2005). *La frustración del estudiante en línea. Causas y acciones preventivas*. Revista Digithum UOC. N.º 7. Disponible en: <http://www.uoc.edu/digithum/7/dt/esp/borges.pdf>
- BOSADA, M. (2020). *Retos y oportunidades de la orientación y la educación ante el coronavirus*. Educaweb, abril, pp. 1-10. Disponible en <https://www.educaweb.com/noticia/2020/04/21/retos-opportunidades-orientacion-educacion-coronavirus-19152/>
- DURÁN P., A. y RESÉNDIZ R., R. (2007). *Problemas y desafíos de la Educación a Distancia*. UNAM. comunicacion-y-educacionamic.blogspot.com/2007/.../la-distancia-de-la-educacin-prob.
- Decreto Estado de alarma para enfrentar la pandemia del coronavirus Covid-19 en Venezuela. *Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6519 de fecha 13 de marzo de 2020*
- MORÍN, E. (2001). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. España: Ediciones Paidós Ibérica.
- Portal Web del Maestro (2020, abril 10). *Estudiantes desmotivados: consejos para acabar con el aburrimiento en clases presenciales o virtuales*. Disponible en: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:svyCNQN9ukCJdesmotivados-5-consejos-acabar-aburrimiento-clase/+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=v&client=firefox-b-d>
- RAFFINO, M. E. (2020, junio 7). *Pensamiento divergente*. Disponible en: <https://concepto.de/pensamiento-divergente/#ixzz6rHIGQEVu>
- ROMÁN, L. (2020, julio 2). *La educación online en la pandemia: problemas y claves para el futuro*. Disponible en: <https://www.educacion-trespuntocero.com/noticias/educacion-online-en-la-pandemia/>
- SALAS M., R. (2016). *Teoría de la Equidad: Resumen Analítico*. Estudios Doctorales, Universidad del Turabo, Puerto Rico. Disponible en: http://www.academia.edu/29539408/Teor%C3%ADa_de_la_Equidad_Resumen_Anal%C3%ADtico
- SALAS M., R. (2016). *Teoría de la Equidad: Resumen Analítico*. Estudios Doctorales, Universidad del Turabo, Puerto Rico. Disponible en: http://www.academia.edu/29539408/Teor%C3%ADa_de_la_Equidad_Resumen_Anal%C3%ADtico
- SÁNCHEZ M., J. A. (2010). *Cuerpo y tecnología. La virtualidad como espacio de acción contemporánea*. Revista Argumentos, 34(62), pp.227-244, México. Disponible www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187.
- SEBASTIÁN C., A. (2014). *La Educación a Distancia: prejuicios y desafíos de la modalidad*.
- Reseñas de Publicaciones y Entrevistas. Revista VEsC, N°8, pp. 66-76.
- STAMATEAS, B. (1965). *Emociones tóxicas*. España: Ediciones B.
- STOVER, J.B.; BRUNO, F.E.; URIEL, F. E. y FERNÁNDEZ L., M. (2017), *Teoría de la Auto-determinación. Una revisión teórica*. Revista Perspectivas en Psicología. 14(2), diciem-

bre, pp.105-115. Mar de Plata, Argentina. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/4835/483555396010.pdf>

VALLS A., C. (2016, diciembre 13). Redes sociales, un refugio de la soledad. Portal Web La Vanguardia. Disponible en: <https://vanguardia.com.mx/articulo/redes-sociales-un-refugio-de-la-soledad>.

